

ALISHER NAVOIY VA BOBUR IJODINING XALQARO TALQINI

Qurbonova Roza Shamshidinovna

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti,
Noshirlik ishi yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

rozashams97@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338510>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy va Bobur ijodiy merosining boshqa tillardagi tarjimasi va Navoiy asarlarning chet el adabiyotida tutgan o‘rni, tarbiyaviy ahamiyati hamda ma‘nosi, A.Navoiy asarlaridagi g‘oyaning o‘zgarishsiz yetkazib berilishi haqida fikr- mulohazalar keltirilgan. Tarjimalardan namunalar keltirilib talqin va tahlil qilingan. Boburning sarguzashtga boy asari Boburnoma asari tarjimasi haqida yozilgan. Bobur uslubi soddaroq va qiziqarli ma‘lumotlar bilan boyitilgan. Uning tarjimasi ham osan tushuniladigan eslab qolarni bo‘lishi haqida maqolada fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: *Renessans, tarjima, asar, ijodiy meros, badiiy asar, she‘r, g‘azal.*

Abstract. This article presents opinions on the translation of the creative heritage of Alisher Navoi and Babur into other languages, the place of Navoi's works in foreign literature, their educational significance and meaning, and the unchanged transmission of the idea in A. Navoi's works. Examples from the translations are given, interpreted and analyzed. The article is about the translation of Babur's adventurous work Baburnama. Babur's style is simpler and enriched with interesting information. The article expresses opinions that his translation will also be easy to understand and remember.

Keywords: *Renaissance, translation, work, creative heritage, artistic work, poem, ghazal.*

Абстрактный. В статье излагаются мнения о переводе творческого наследия Алишера Навои и Бабур на другие языки, месте произведений Навои в зарубежной литературе, их воспитательном значении и смысле, а также неизменной передаче идеи в произведениях А. Навои. Приводятся, интерпретируются и анализируются примеры из переводов. Статья посвящена переводу приключенческого произведения Бабур «Бабурнаме». Стиль Бабур проще и обогащен интересной информацией. В статье высказывается мнение, что его перевод также будет легко понять и запомнить.

Ключевые слова: *Ренессанс, перевод, произведение, творческое наследие, художественное произведение, поэма, газель.*

Tarjima va tarjimonlik uzoq asrlardan buyon dunyo xalqlari tarixi va madaniyatida shakllanib kelayotgan ko‘hna ijodiy faoliyat sohalaridan biridir.¹ Tarjima — bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima - millatlararo muloqotning eng muhim ko‘rinishi. Asliyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga ajratiladi.

¹ I.G‘afurov, O.Mo‘minov, N.Qambarov, TARJIMA NAZARIYASI. Toshkent. 2012. B.5

Asl nusxani aks ettirish tarziga ko‘ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko‘rinishlarga ham ega bo‘lishi mumkin.²

Tarjima bu o‘zga tilda yozilgan eng yaxshi asarlarni bilish, anglash uni o‘rganish demak. Ijodkor ona tilida ijod qilaveradi, bizga ijodiy meros qoldiradi, biz uni tushunishimiz, anglashimiz, o‘rganishimiz uchun o‘z tilimizdagi tarjimalarga yuzlanamiz, murojaat qilamiz. Ana shunday ijodkorlardan biri mutafakkir, hazrat Alisher Navoiydir.

A.Navoiy o‘z zamonida asosan turkiy va fors tilida ijod qilgan buyuk alloma. Bugun dunyo hamjamiyatida Alisher Navoiy asarlari ko‘plab xorijiy tillarga tarjima qilinmoqda. Alisher Navoiyning hayoti va faoliyati yetti qavat osmon kabi yuksakdir. Bu yuksak qavatlariga yo‘l topib borish va ulardagi ma’nolar xazinasini ochish oson emas. Yosh avlod qalbiga istiqloq g‘oyasini singdirishda Navoiy asarlarida uchragan har bir so‘zning ma’nosini sharhlash ham ahamiyatlidir. Milliy g‘oya unsurlari o‘quvchilar tomonidan aql yordamida o‘zlashtiribgina qolmasdan, balki ularning tabiatiga singdirilishi, xarakter xususiyatlariga aylanib ketishi zarur. Bu g‘oyani yosh avlod qalbi va ongiga singdirishda Navoiy ijodining imkoniyati kattadir. Mashhur nemis shoiri Gyotening: “Sen bir so‘zni izohlab berish bilan bir millatning mushkulini oson qilding” degan so‘zlari nihoyatda o‘rinli ekanini yoddan chiqarmasligimiz kerak. Shuning uchun bizning oldimizdagi vazifa Navoiy asarlarni hozirgi o‘zbek adabiy tiliga o‘g‘irish, Navoiy asarlaridagi so‘zlarning ma’nolarini to‘g‘rilab, uni anglash masalasi turadi. XXI asr minglab qirralari bilan Alisher Navoiy dahosini maydonga chiqargan XV asrdan ilgarilab ketdi. O‘z haq-huquqini tanigan insonni dunyoning bugungi misli ko‘rilmagan darajasi ham qoniqtirmayapti. Lekin biz negadir Alisher Navoiy asarlariga ehtiyoj sezaveramiz, lug‘atlar yordamida bo‘lsa ham necha asrlar oldin yaratilgan she’riyatining mohiyatini tushunishga harakat qilaveramiz.

Uning adabiy merosi nihoyatda ulkan va serqirra. Sharq adabiyotining deyarli barcha janrlarida ijod etgan, jami she’riy satrlari yuz mingdan ortiq. Bunday shoir jahon adabiyotida sanoqli desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Insonni har tomonlama yetuk, barkamol va bag‘ri keng, yurtni tinch va obod kurish, el tinchligi va farovonligini ta’minlash, turli xalqlarni o‘zaro do‘stlik va hamjihatlikka, ezgu maqsadlar yo‘lida hamkorlikka chaqirish - mutafakkir ijodining asosiy leytmotivini tashkil etadi.³

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarjima>.

³ Sirojiddinov, Shuhrat. 2023. Amir Alisher. – T.: Adabiyot. – B.3

Alisher Navoiy asarlarini to‘g‘ri talqin qilish bugunning dolzab vazifasi. Juda ko‘plab navoiyshunos olimlar, tadqiqotchilar mutafakkir merosini o‘rganib, Navoiy asarlari tili, badiiyati, jozibasini ko‘rsatib bermoqda.

Науаи он-он екі жасында-ақ гажайып лирикалық жырлар жаза бастайды. Ол кезде Шығыс шайырларының барлығы дерлік өз жырларын парсы тілінде жазатын болған. Орта Азиялық түркі тілі, яғни, ескі өзбек тілі (оны шағатай тілі деп те атайды) поэзиялық шығармалар жазуға жарамсыз тіл деп саналып келген еді.

Әлішер Науаи түркі тілі жөніндегі осы ұшқары пікірді тұңғыш рет теріске шығарды. Ол түркі халықтарынан шыққан ақындар ішінде бірінші болып түркі тілінде гажайып өлеңдер жазды. Науаи ешқашан «өзбек» деген сөзді қолданбайды, ол өзі газалдарымды «түрікше жаздым» дейді.⁴

Navoiy o‘n-o‘n ikki yoshida ajoyib lirik she‘rlar yoza boshlagan. O‘sha paytda deyarli barcha Sharq shoirlari o‘z she‘rlarini fors tilida yozar edi. O‘rta Osiyo turkiy tili, ya’ni eski o‘zbek tilini (u chag‘atoy tili deb ham ataladi) she‘r yozish yaroqsiz til deb hisoblab kelgan edi.

Alisher Navoiy turkiy til haqidagi bu fikrni birinchi bo‘lib inkor etgan. U turkiy shoirlar orasida birinchi bo‘lib turkiy tilda ajoyib she‘rlar yozdi. Navoiy hech qachon “o‘zbek” so‘zini asarlarida qo‘llanmaydi, u g‘azallarimni “turkcha yozdim” deydi.⁵

Amerika Qo‘shma Shtatlarining Massachusetts shtatida istiqomat qiluvchi adabiyotshunos, yozuvchi va shoir Denis Deli ko‘p yillik izlanishlari tufayli Alisher Navoiyning g‘azallarini ingliz tiliga tarjima qildi hamda “Cervena Barva Press” nashriyotida “Alisher Navoiyning yigirma bir g‘azali” (“Twenty one ghazals by Alisher Navoiy”) deb nomlangan kitobni chop ettirdi. To‘plam xorijliklar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi. U shunday yozadi: “Alisher Navoiy – buyuk shoirlardan biri. Italiyaliklar uchun Dante qancha qadrlı bo‘lsa, Navoiy ham o‘zbeklar uchun shunchalik buyuk shaxs. Qisqa vaqt ichida uning barcha ijodi bilan tanishish mushkul. Buning uchun bir insonning umri yetmaydi. Men uning ingliz, rus, fransuz tillaridagi tarjima asarlarini ko‘zdan kechirdim. Angladimki, Alisher Navoiy ijodiga butun dunyoning qiziqishi hamon davom etib kelmoqda.

Endi Bobur ijodiga to‘xtalsak, “Boburnoma” asarining o‘zida geografik, ilmiy ma’lumotlarning borligi hamda sarguzashtga boyligi bilan ajralib turadi. Kundalik shaklida yozilgan asar. Bu asarni o‘qigan kitobxon, juda qiziq voqealarni o‘qish bilan birga tarixni, geografiyani o‘simliklar olamine, tabiat hodisalar haqida ham qiziqarli bilimlarga ega bo‘ladi.

⁴ Рахимбаева Г.К., Искакова Ж.М., Нур-Султан, 2019.В.14

⁵ Raximbaeva G.K., Iskakova J.M., Nur-Sulton, 2019 B.14

Boburnoma — jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik; o‘zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asar. Muallifi Zahiriddin Muhammad Bobur. Eski o‘zbek (chig‘atoy) tilida yozilgan (taxminan 1518/1519—1530). „Boburiya“, „Voqeoti Bobur“, „Voqeanoma“, „Tuzuki Boburiy“, „Tabaqoti Boburiy“, „Tavorixi Boburiy“ kabi nomlar bilan ham ma’lum. Boburning o‘zi esa „Vaqoye“ va „Tarix“ degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494—1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg‘oniston va Hindistonda sodir bo‘lgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma-yil o‘ta aniqlik bilan bayon qilingan bo‘lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog‘liqdir.⁶ Boburnomani qozoq tiliga Bayuzaq Qojabek o‘gli.

Бабырнама — тарихи-эдеби, естелік шығарма.Қазақша сөйлеткен Байұзақ Қожабекұлы.⁷

Қазақ хандығы тұсындағы жазба шежірелерге зерттеу еңбектерін арнап, Бабыр шығармашылығын тілге тиек еткен алғашқы ғалымдардың бірі әрі бірегейі Ш.Уәлиханов болса, Бабыр мұрасына қызығушылық танытқан қазақтың ұлы ақыны – Абай болды. Ал кемеңгер жазушы М.Әуезовтің: «Ірі мемуаршы, шебер ақын Захираддин Бабуր өзінің атақты «Бабуր-нама» деген кітабында Әлішердің ақындық, өнерпаздық, мемлекеттік қайраткер, ұстаз есебіндегі әрекеттерін, мол бейнесін зор құрметпен баян етеді. Қазақтың атақты классигі Абайдың Науаи қасиетін кеңінен тануына себепкер, бір жағынан Науaidiң өз шығармалары болса, екінші жағынан – осы Бабуրдың берген бағалары болған.⁸

«Бабырнама» - тарихи, ғылыми еңбек қана емес, сонымен бірге түркі (шағатай) тілінің мол мүміндіктерін зор шеберлікпен пайдалана отырып жазылған көркем туынды.

Бабыр – қаламы жүйрік ақын. Оның шығармашылығында еріксіз жат өлкеге кетуге мәжбүр болып, туған жерін, өскен елін сағынған өзекті пенденің шынайы сыры жиі кездеседі:

Не ойлайды адам қасіретті сәттерде,
Шаттана алмас жүрек шіркін жат елде.
Жат елде мен шаттануды білмедім,
Еш нәрсеге мээ-мәйрам боп күлмедім.⁹

⁶ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Boburnoma>

⁷ <https://f.eruditor.link/file/1402338/>

⁸ Әуезов М. Жиырма томдық шығамалар жинағы. 18-том. – Алматы: Жазушы, 1985. – 278-бет.

⁹ Бабыр захир ад-дин Мұхаммед. Бабырнама / Орыс тілінен аударған: Б.Қожабеков. –Алматы: Жалын, 1990. – 108 б.

Xulosa

Har ikki ijodkorning asarlarini tarjima qilganda juda ixtiyotkorlik bilan qilish talab qiladi. Shunki ikkisi ham o’z davrini tasvirlagan, bu voqiya va hodisalarni tog’ri hamda tushunarli tarzda yetkazich masalasi bor oldimizda. Bubur asarlari birmuncha Navoiy asarlariga qaraganda osanroq ko’rinadi. Lekin Bobur ijodida sarguzash va sayohatlarni ya’ni sayohatshunoslikni ham o’z ichiga oladi. Shunday ekan bu asarni tarjima qilishda geografiyani ham bilish talab qilnadi, iqlim o’zgarishlari haqidagi qiziqarli va foydali ma’lumotlarni to’liq tarjima qilish, bugungi zamonaviy tehnologiyalar bilan solish tirib, ularning ilmi chuqurligini ko’rsatish katta mahurat talab etadi. Joy nomlari aksiriyati o’zgargan buni ham inobatga olmaq zarur. Shunday ekan tarjimon tarjimaga o’tirishdan oldin asardagi ma’lumotlarni o’rganishi va bugungi kundagi o’zgarishlar bilan solishtira olishi talab etiladi. Shunda tarjima g’ozal bo’ladfi. Tarjima ham asli ijod, yani bor narsani qayta boshqa til vakillari uchun bus-butun yetkazish san’atidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. .I.G’afurov, O.Mo’minov, N.Qambarov. 2012. TARJIMA NAZARIYASI– Toshkent.: Tafakkur Bo’stoni.–B.5
2. 2.Sirojiddinov Sh. *Amir Alisher*. – T.: 2023. Adabiyot. – B.3
3. 3.Raximbaeva G, Iskakova J. 2019. “ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ӘДЕБИЕТИ”. Nur-Sulton. – B.14
4. Әуезов М. Жиырма томдық шығамалар жинағы. 18-том. – Алматы: Жазушы, 1985. – 370 б.
5. Бабыр захир ад-дин Мұхаммед. Бабырнама / Орыс тілінен аударған: Б.Қожабеков. – Алматы: Жалын, 1990. – 320 б

Internet manbalari:

6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Tarjima>
7. <https://www.myuniversity.ru/>
8. <https://xs.uz/uz/post/alisher-navoiy-lirikasi-turkmancha-ohanglarda>
9. <https://f.eruditor.link/file/1402338/>